

p-ISSN 1315-4079 Depósito legal pp 199402ZU41
e-ISSN 2731-2429 Depósito legal ZU2021000152

*Esta publicación científica en formato digital es
continuidad de la revista impresa*

Encuentro Educativo

Revista Especializada en Educación

Universidad del Zulia

Facultad de Humanidades y Educación

Centro de Documentación e Investigación Pedagógica

Vol. 32

N° 1

Enero - Junio

2 0 2 5

Maracaibo - Venezuela

Encuentro Educativo

e-ISSN 2731-2429 ~ Depósito legal ZU2021000152

Vol. 32 (1) enero – junio 2025: 135-153

Educación Propia: Usos y Costumbres Ancestrales en la Comunidad Kogui de Sierra Nevada, Santa Marta-Colombia

María del Rosario Quintero Contreras

Doctorado en Educación. Universidad de Panamá. Panamá-Panamá

profemariaquintero26@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0001-8685-5461>

Resumen

La problemática de los pueblos indígenas en Latinoamérica sigue siendo un desafío complejo y multidisciplinario, con barreras sociales, culturales y económicas que dificultan su bienestar y existencia. La pérdida de territorios y la imposición de modelos ajenos a sus tradiciones afectan su desarrollo. El propósito de este trabajo es analizar la educación propia de la comunidad indígena Kogui, sus usos, costumbres ancestrales y prácticas tradicionales, con el fin de comprender su importancia dentro de la Sierra Nevada, Santa Marta, Colombia. La metodología aplicada tuvo un enfoque cualitativo, con diseño documental y alcance descriptivo, basado en la búsqueda, análisis e interpretación de fuentes documentales. Entre los resultados resaltan que la comunidad Kogui ha logrado preservar su identidad a través de su educación propia y prácticas tradicionales, enfrentando desafíos externos. Su sistema educativo basado en la oralidad y el liderazgo de los Mamos fortalece su autonomía. A pesar del avasallamiento educativo del Estado, buscan adaptar sus programas sin perder su esencia. Se destaca como conclusión que, gracias a su educación propia y sus tradiciones, la comunidad Kogui ha preservado su cultura, autonomía y cosmovisión ante diversos retos. Su conexión con la naturaleza y transmisión de saberes ancestrales han sido fundamentales para fortalecer su identidad y garantizar la continuidad de su legado. Esta investigación puede ser de interés para etnoeducadores y familias, al contribuir a resguardar las costumbres ancestrales de etnias indígenas.

Palabras clave: educación propia, tradiciones, costumbres ancestrales, comunidad Kogui

Recibido: 05-05-2025 ~ Aceptado: 02-06-2025

Own Education: Ancestral Uses and Customs in the Kogui Community of Sierra Nevada, Santa Marta-Colombia

Abstract

The problems facing indigenous peoples in Latin America remain a complex and multidisciplinary challenge, with social, cultural, and economic barriers that hinder their well-being and existence. The loss of territories and the imposition of models alien to their traditions affect their development. The purpose of this work is to analyze the education system of the Kogui indigenous community, its customs, ancestral traditions, and traditional practices, in order to understand its importance within the Sierra Nevada, Santa Marta, Colombia. The methodology applied was qualitative, with a documentary design and descriptive scope, based on the search, analysis, and interpretation of documentary sources. Among the results, it is noteworthy that the Kogui community has managed to preserve its identity through its own education and traditional practices, even in the face of external challenges. Their educational system, based on oral traditions and the leadership of the Mammos, strengthens their autonomy. Despite the State's educational overreach, they seek to adapt their programs without losing their essence. The conclusion is that, thanks to their own education and traditions, the Kogui community has preserved its culture, autonomy, and worldview in the face of various challenges. Their connection with nature and the transmission of ancestral knowledge have been fundamental to strengthening their identity and ensuring the continuity of their legacy. This research may be of interest to ethno-educators and families, as it contributes to safeguarding the ancestral customs of indigenous ethnic groups.

Keywords: own education, traditions, ancestral customs, Kogui community

Introducción

La problemática de los pueblos indígenas en Latinoamérica sigue siendo un desafío complejo y multidisciplinario. Estos grupos enfrentan diversos tipos de discriminación, exclusión social y vulneración de derechos huma-

nos. Aunque se han realizado avances en el reconocimiento de sus derechos, la implementación de políticas públicas sigue siendo insuficiente. La desigualdad se evidencia en el acceso a la salud y educación, con barreras culturales y económicas que dificultan la atención pertinente. Además, la pérdida de terri-

torios ancestrales ha generado conflictos y desplazamientos forzados (Comisión Económica para América Latina, CEPAL, 2014).

Otro aspecto de relevancia histórica en las comunidades indígenas se refiere a la familia como eje fundamental en la conservación de su cultura, tradición y educación de los niños. Al respecto, De la Hoz et al. (2019) expresan que, en estas comunidades, conceptos como la cosmovisión, cosmología, cosmogonía (conjunto de relatos que explican el origen y evolución del universo) y la Ley de Origen (establece principios fundamentales para la armonía entre la naturaleza, los seres humanos y el universo) desempeñan un papel fundamental en la identidad y el sentido de pertenencia cultural. No son conocimientos innatos, estos principios se adquieren y fortalecen a través de una interacción constante entre los miembros de la comunidad. A través de transmisión oral, prácticas socioculturales, costumbres y creencias, los individuos van internalizando los valores hasta que se convierten en parte natural de su conducta diaria. Este conocimiento ancestral no solo estructura la vida social y espiritual, sino que también guía la relación de los pueblos indígenas con la naturaleza, promoviendo una armonía esencial para la preservación de su identidad y su entorno.

En el caso particular de la comunidad Kogui, en la Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia, la familia por ser la base de la educación propia, garantiza que la educación esté alineada con sus tradiciones en un proceso de enseñanza y aprendizaje que parte de

las necesidades, intereses y expectativas de los hijos. Sin embargo, de acuerdo a Castro Reina (2018), el problema socioeducativo de esta etnia está centrada en un entorno intercultural donde aún no se ha establecido un verdadero diálogo entre conocimientos, prácticas y estructuras de poder, es fundamental resignificar el valor de cada uno de estos elementos desde la perspectiva y participación activa de esta etnia. Esto cobra especial relevancia con el inicio del Sistema de Educación Indígena Propio, ya que requiere un análisis profundo sobre la interacción entre la educación indígena y la educación formal. Es necesario que este proceso se aborde desde un enfoque intercultural que fomente el reconocimiento de diferencias y priorice la equidad.

La educación propia de los Koguis y otras comunidades indígenas, se concibe en la formación con potencialidades y compromiso necesario para direccionar su propia gente, utilizando su idioma propio Kogui o *kágaba* donde a través de él interactúan, dialogan, concretan aprendizajes significativos y constituyen la expresión de ideas y sentimientos, para afianzar el desarrollo de su identidad colectiva. Esta educación la han utilizado para conservar y dar a conocer su espiritualidad, pensamiento propio y su cultura; desde la oralidad como característica importante y también en la escritura (Largo García, 2021; Castro Reina, 2018).

El Ministerio de Educación Nacional, MEN, Colombia (2007), mediante el Sistema Educativo Indígena Propio (SEIP), señalan desde la cogni-

ción de la cultura Kogui, el territorio, autonomía, identidad étnica cultural y justicia. Comienza la identificación de una serie de evidencias concretas y verificables, bajo el contexto de la visión cognitiva de educación propia que tienen los pueblos indígenas del proceso de enseñanza y aprendizaje adquirido desde antes de nacer y hasta después de la muerte, construido desde lo concretado por cada pueblo en su respectivo plan de vida y promovido por los sabedores como núcleo familiar en general.

Según la Comisión Nacional de Trabajo y Concertación de la Educación para los pueblos Indígenas, CONTCEPI (2013), refiere que el enfoque diferencial del Sistema Educativo Indígena propio se orienta, direcciona, desarrolla, evalúa, hace seguimiento y proyecta la educación de acuerdo con su derecho ancestral, por ser un proceso colectivo de formación integral, cuyo propósito es el rescate y fortalecimiento de la identidad cultural, territorialidad y la autonomía de los pueblos indígenas, manteniendo sus valores, lenguas nativas, conocimientos y su relación con los saberes interculturales y universales.

A pesar de sus esfuerzos por vivir en armonía con su entorno, los Kogui han enfrentado numerosos desafíos externos que amenazan su cultura y tierra, tales como la minería ilegal y deforestación, por ser problemas que desgastan su territorio y ponen en peligro el equilibrio natural que han defendido durante siglos, ya que para ellos, la Sierra Nevada es mucho más que un

espacio geográfico; es el núcleo espiritual de la existencia misma, un lugar donde convergen los caminos del alma y de la naturaleza. Aunado al desplazamiento forzado, violaciones a los derechos humanos, avasallamiento educativo a través del sistema educativo nacionalizado dominante que no valida los saberes de las culturas minoritarias (Castro Reina, 2018).

Carrillo (2022) expone que, desde la secretaria de Educación del Departamento del Magdalena, se viene manejando un proceso educativo, donde se busca integrar de manera positiva a educandos de la población indígena Kogui de la Sierra Nevada de Santa Marta, pero tal proceso ha tenido de parte de ellos resistencia, al no aceptar la imposición cultural que el Estado colombiano trata de llevar a cabo con la implementación de programas de educación y etnoeducación. Este hecho representa cierto avasallamiento educativo del Estado, donde se ha promovido e implementado sistemas educativos nacionalizados y dominantes, donde se resta importancia a los saberes, quehaceres y poderes de culturas minoritarias, desconociendo la pertinencia pedagógica, cosmovisiones y derechos propios de los indígenas.

Ante la situación asumida por el sistema educativo académico nacional, la población Indígena Koguis, rechaza las imposiciones de la educación formal, negándose a dejar de lado sus costumbres ancestrales, situación que para ellos se ha convertido en un gran problema al considerar que se atropella la cultura ancestral, donde muchos padres

de familia y autoridades tradicionales se aferran con desesperación al pasado, y en ocasiones se oponen a alternativas conducentes a asumir cambios derivados de la sociedad global (Castro Reina, 2018).

En atención a los planteamientos anteriores, el propósito de este trabajo es analizar la educación propia de la comunidad indígena Kogui, así como sus usos, costumbres ancestrales y prácticas tradicionales, con el fin de comprender su importancia dentro de la Sierra Nevada, Santa Marta, Colombia.

Fundamentación Teórica

En esta sección se describen los elementos históricos sobre los cuales se fundamenta la comunidad Kogui, y posteriormente se presentan aspectos conceptuales y criterios que sustentan la investigación relacionada con Educación Propia.

Antecedentes Históricos de la Comunidad Indígena Kogui

De la Hoz et al. (2019), en torno a las comunidades indígenas Koguis asentadas en Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia, hacen referencia que esta Sierra es un macizo montañoso en forma de tetraedro ubicado a la orilla del mar Caribe en la región Caribe en departamentos del Cesar, Guajira y Magdalena, comunidades indígenas descendientes de los Tayronas en Colombia dentro de sus comunidades o pueblos se denominan *Kagaba* y el idioma principal de estas etnias es el *Kaugian*. Su altura va desde los 0 m sobre el nivel del mar (s.n.m) hasta

aproximadamente los 5500 m (s.n.m.). En ella se encuentra el resguardo indígenas Koguis, siendo el total del territorio de la Sierra Nevada aproximadamente de 600.000 mil hectáreas, está delimitado por la línea negra que separa la Sierra Nevada de Santa Marta, de los pueblos occidentales y sus influencias.

Estas comunidades indígenas tienen una visión diferente a la occidental del universo, desde su cosmovisión y Ley de Origen, por tener como costumbre evidenciada desde su pensamiento colectivo, respeto por el espíritu de preservación a la Madre Tierra, según los *Mamus* es el eje fundamental en la conservación del equilibrio con el universo, porque si los pueblos indígenas la incumplen llevan a la destrucción de la humanidad. En las comunidades Koguis la familia es fundamental en la conservación de la cultura, tradición y educación de los niños, porque desde el nacimiento hasta los siete años los conocimientos de su entorno cultural se hacen en el hogar por ser la base de los procesos de enseñanza y aprendizaje de los aspectos socioculturales y saberes ancestrales de la cultura. De acuerdo a la Ley de Origen, la cosmogonía es considerado como el espacio en el cual se les inculcan los principios y normas de la cultura, visualizándose que tales procesos son orientados en gran parte por la madre que se encarga de la crianza de los hijos con la ayuda del padre (Tierra Nativa, 2024; De la Hoz et al., 2019).

Cabe recalcar que la comunidad indígena Kogui, es una de las comunidades que habitan dentro de la Sierra Nevada que aún mantiene sus usos,

costumbres y la mayoría de sus asentamientos principales. Son denominados como una de las comunidades que preservan las tradiciones de los ancestros, al mantener muy poca relación con la civilización. Los Koguis también son conocidos por su profunda conexión con la naturaleza y su espiritualidad ya que consideran la Sierra Nevada como un territorio sagrado y por lo tanto se dedican a proteger y preservar su ecosistema, al practicar una forma de agricultura sostenible y respetuosa con el medio ambiente. Durante años, han luchado por el reconocimiento de sus derechos y la protección de su tierra ancestral; a pesar de enfrentarse a amenazas como la minería ilegal y la deforestación, aún siguen resistiendo y defendiendo su cultura y territorio, así como la defensa a su educación propia, donde se respeten sus orígenes, su cultura, usos y costumbres ancestrales (Redacción ColHistórica, 2024; Guerra, 2022).

Comunidad Indígena Kogui

Los Kogui o *Kaggabba*, según la Sabiduría Ancestral, son un pueblo indígena de Colombia que vive en la Sierra Nevada de Santa Marta, se estima que hay cerca de diez mil personas que hablan su propia lengua. Son grupos étnicos asentados en la Sierra Nevada Santa Marta que han conservado sus características y por lo tanto tiene poca interacción con la población ajena a su grupo, siendo un territorio sagrado y un vínculo con el mundo espiritual. Son parte de la familia lingüística Chibcha y se consideran descendientes directos de la antigua civilización Tay-

rona. Además, luchan por la conservación del medio ambiente y son símbolo de protección del agua y las especies naturales (De la Hoz et al., 2019).

Educación Propia

Para Fayad Sierra (2021), la educación propia es un proceso de enseñanza y aprendizaje que parte de las necesidades, intereses y expectativas del estudiantado, y que tiene en cuenta la historia y la cultura del contexto. Se desarrolla con base en la sabiduría y saberes propios, en forma vivencial, con la participación de sabedores ancestrales, autoridades, mayores, padres de familia y comunidad en general. Representa la posibilidad histórica de resistir al proyecto sistemático de desaparición al que han sido sometidos por muchos años las comunidades indígenas en el territorio nacional. Es un conocimiento que se va transmitiendo de generación en generación.

Según Carrillo (2022), la educación propia se inicia desde la gestación centrada la misma en los sitios sagrados *Ezuama*, representados por todos aquellos lugares sagrados escogidos por el *Mamos* como pueden ser una loma alta, la orilla de un río, un árbol muy antiguo, y en torno a ellos se realizan rituales sagrados para unir en matrimonio, y luego del matrimonio la mujer puede concebir, por lo cual desde ese momento la mujer inicia un proceso de educación ya no como niña, si no como mujer para que todos esa sabiduría se transmita de generación en generación por medio de la oralidad, es decir su propia lengua que se llama *Kaugiañ*

proveniente de sus antepasados *Tayronas*, tribu que desciende de ellos.

Impacto de la Educación Propia en la Cultura Kogui

En opinión de Castro Reina (2018), desde tiempos ancestrales la educación propia, que representa la realidad de los pueblos indígenas en Colombia, ha sido discriminada y vista como un problema, más que una oportunidad para enriquecer el conocimiento de estas sociedades étnicas, de la cual hace parte el pueblo indígena Kogui localizado en la Sierra Nevada de Santa Marta, poblaciones que han sufrido el desplazamiento forzado causado por violaciones a los derechos humanos. Observándose como aspecto más grave, el avasallamiento educativo que el Estado ha promovido e implementado a través de sistemas educativos nacionalizados, dominantes y asimilacionistas que no validan los saberes, quehaceres, y poderes de culturas minoritarias, desconociendo la pertinencia pedagógica, las cosmovisiones y derechos como indígenas, que a la postre han acentuado los problemas de exclusión y desigualdad.

Otro aspecto al cual hacer referencia, tiene que ver con el acceso a la educación propia de los pueblos indígena, donde la globalización y el desplazamiento han puesto en aprietos la supervivencia de su lengua, ya que en la medida que los niños y jóvenes tienen que aprender español para poder sobrevivir en una sociedad colonizadora. Durante mucho tiempo han tenido que enfrentarse a diversas amenazas, pero su resiliencia es admirable ya que

últimamente han participado en diálogos con el gobierno, para exigir el respeto a su territorio y su cultura, aun cuando en muchas ocasiones tales exigencias no son escuchadas. Se resalta que los maestros indígenas, en conjunto con los líderes y mayores, tienen la responsabilidad de comprender, adaptar, aplicar, valorar y renovar la educación como un elemento fundamental en el desarrollo del plan de vida, garantizando así la continuidad y preservación de su pueblo (Largo García, 2021; Castro Reina, 2018).

Usos y Costumbres Ancestrales Propias de la Cultura Kogui

Según Gómez Cardona (2020), la ley de origen del pueblo Kogui nace de los principios espirituales que originaron la Madre Tierra (*Sé Nenulang*), y el Padre (*Sezhankua*), en el tiempo de la creación, y les dejaron a los cuatro pueblos: Kogui o Kággaba, Pebu (Arhuaco), Wiwa y Kalkuama, un conjunto de normas que les permitió asegurar su permanencia como culturas diferentes y la estabilidad de toda la naturaleza. Los Koguis estructuran su forma de vida a partir de sus creencias y costumbres ancestrales, centradas en *Aluna* o *La Gran Madre*, a quien consideran la fuerza primordial que sostiene la naturaleza. Para ellos, la Tierra no es solo un espacio físico, sino un ser vivo, y los seres humanos son sus hijos. Por esta razón, advierten que las acciones humanas de explotación, deforestación y extracción descontrolada están debilitando a La Gran Madre, poniendo en riesgo tanto el equilibrio natural como la riqueza cultural que han preservado a lo largo del tiempo.

La cultura Kogui en Colombia se caracteriza por su fuerte apego a sus costumbres ancestrales, las cuales han perdurado por siglos. Sus líderes espirituales, los *Mamos*, guían a la comunidad en su conexión con la naturaleza y el cosmos. Honran a *Gonawindúa*, una montaña sagrada que consideran el *corazón del mundo* y cuya preservación es fundamental para su equilibrio espiritual. Diferencian a los *Hermanos Mayores*, quienes protegen la tierra, de los *Hermanos Menores*, todos aquellos que viven fuera de la Sierra y los contemplan como un grupo externo que cumple otras funciones en el sistema natural de las cosas. Creen que la armonía del mundo se mantiene a través de rituales, meditación y ofrendas. En la agricultura, bendicen las semillas antes de sembrarlas para garantizar su crecimiento. El *Ezwama* es un espacio físico fundamental para el ejercicio del gobierno dentro de la comunidad Kogui, donde los *Mamos*, como líderes espirituales, orientan el uso y la preservación de las costumbres en concordancia con la *Ley de Sé*. Esta ley, basada en principios ancestrales, regula el equilibrio de las prácticas sociales y culturales, garantizando la armonía dentro de la comunidad. En este contexto, el *Ezwama* no solo representa un lugar de deliberación y toma de decisiones, sino que también simboliza un orden social y territorial profundamente arraigado en la cosmovisión Kogui (Sabbato, 2023; Montaña Maldonado, 2015).

En síntesis, las prácticas y costumbres ancestrales de la comunidad Kogui son un legado invaluable que invita a reflexionar sobre su profunda

conexión con la naturaleza y el cosmos. A través de rituales y ceremonias, mantienen un equilibrio sagrado con su entorno, guiados por principios que han perdurado por generaciones. En lugar de enfocarse en la adaptación de sus valores a la educación moderna, prefieren mantenerse arraigados en la riqueza de su cultura, fortalecida por la esencia mística de sus tradiciones milenarias. Para ellos, preservar este conocimiento no es solo una cuestión de identidad, sino una forma de garantizar la armonía entre su pueblo y el mundo natural que los rodea.

Prácticas y Métodos Tradicionales de la Etnia Kogui

Guerra (2022) relata que el mundo cultural de los indígenas Koguis es amplio y complejo, ya que su sistema de creencias tiene un principio de interconexión, que lo hace lo difícil de abordar de manera parcial. Los Koguis conciben a la Sierra como el centro del universo ya que, de allí, para ellos el resto del mundo se creó y que ellos, en conjunto con los otros pueblos, son los encargados de su protección para tener un equilibrio permanente en base a sus prácticas y métodos tradicionales propios de su etnia.

Una de las ceremonias más importantes para la comunidad Kogui es la *Mamancana*. Esta tiene como propósito pedir permiso a la Madre Tierra para realizar actividades como la siembra y la caza, pero sobre todo agradecer por los dones recibidos. Durante la *Mamancana*, se realizan rituales de purificación, ofrendas de alimentos y cánticos sagrados (Tierra Nativa, 2024).

Según lo expuesto por Redacción ColHistórica (2024), la etnia Kogui es una de las comunidades indígenas que habitan la Sierra Nevada de Santa Marta, en Colombia, donde su forma de vida está profundamente conectada con la naturaleza y su entorno, es así como durante su recorrido histórico han venido desarrollando prácticas y métodos tradicionales, en los cuales reflejan su profundo respeto por la naturaleza y su compromiso con la preservación de su cultura y medio ambiente. Algunas prácticas y métodos tradicionales se describen a continuación:

Tradición Oral

Los Koguis mantienen su cultura a través de la tradición oral, que se considera una herramienta mágica, a partir del poder de la palabra, ya que los Koguis creen que el mundo fue creado por la Madre Tierra, dándole ella la misión de cuidar este paraíso natural, y donde su filosofía de vida se transmite de generación en generación a través de la tradición oral y su educación propia. Para ellos, es más que simple comunicación, al considerarla magia *pura*. y donde desde que son niños aprenden a escuchar y valorar cada palabra que sale de la boca de sus ancianos, lo que representa en su memoria un gran tesoro, que basado en su tradición oral muestran una forma distinta y auténtica de entender el mundo

Cuentos y Leyendas

Mediante los cuentos y leyendas explican el origen del universo y enseñan sobre el cuidado de la tierra; explican el origen de las estrellas y hasta de las plantas que crecen en su territorio.

Cada historia tiene un propósito y un mensaje claro: cuidar la tierra, respetar a los demás y mantener el equilibrio, siendo relatos llenos de simbolismos y enseñanzas, que para los padres forman parte ineludible de su educación propia. A través de relatos y enseñanzas, transmiten a las nuevas generaciones el valor de su cultura y el significado de su resistencia, asegurando que sus historias y conocimientos ancestrales no se diluyan frente al avance de la educación moderna.

El Rol de los Mamos

Los *Mamos* o chamanes son figuras clave en esta cultura, ya que para los Koguis no solo son líderes espirituales, sino también los principales encargados de mantener vivan la tradición oral de su pueblo, es decir son los encargados de preservar y transmitir estas historias. Un *Mamo* se prepara durante años, aprendiendo cada historia, cada ritual y detalle. Por ello su formación es rigurosa; para las tradiciones Koguis significa el eslabón principal de una educación propia, que ellos la ven como ir a la universidad, pero en la selva y con mucha más responsabilidad.

Rituales y Ceremonias

Al hablar de rituales, para los Koguis existen diversos y variados, que van desde ceremonias para pedir alivio durante tiempos difíciles, hasta celebraciones de agradecimiento a la *Madre Tierra*. Tienen claro que cada cosa que hacen tiene un significado profundo, teniendo estos rituales y ceremonias su base en las tradiciones orales, ya que en la medida que todo se pasa de boca en boca, se tiene el convencimiento que

esa es la gran clave para su perdurabilidad a través del conocimiento inmerso en su educación propia. Al fundamentar su educación en métodos y prácticas tradicionales, las comunidades Kogui enfrentan grandes desafíos ante la presión de la modernización, la deforestación y la pérdida de sus territorios ancestrales. A pesar de ello, defienden con firmeza su modo de vida, aferrándose a su mayor fortaleza: la tradición oral.

Los Koguis mantienen su cultura a través de la tradición oral vista como una herramienta mágica, mediante la cual, con sus cuentos y leyendas explican el origen del universo y enseñan sobre el cuidado de la tierra, aspectos que son preservados con el apoyo de la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC (2022) la cual refiere que en torno a la Educación Propia desde la visión de los pueblos indígenas, el concepto y las bases de la educación propia, como son el territorio, autonomía y la justicia con enfoque diferencial, son los principios fundamentales de dicha educación, apoyada en la territorialidad, espiritualidad indígena y sus lenguas autóctonas.

De igual modo, también refiere la ONIC (1922) a otras formas de comunicación oral, sobre las familias indígenas a través del componente comunidad-pueblo, la libre determinación, integralidad educativa, así como la construcción colectiva del conocimiento y la administración y gestión del Sistema Educativo Indígena. Este enfoque destaca el papel de las autoridades

indígenas en la preservación y transmisión del conocimiento ancestral, enmarcado en los principios de la educación propia. En él se refleja el vínculo profundo con la Madre Tierra, la cosmovisión indígena y la riqueza de sus saberes ancestrales, además de la diversidad lingüística como elemento central de identidad.

Metodología

La metodología utilizada tuvo un enfoque cualitativo con diseño documental y alcance descriptivo, basado en la búsqueda, análisis crítico e interpretación de datos obtenidos en fuentes documentales, impresas y digitales (Hernández-Sampieri & Mendoza, 2018).

Para los fines de este estudio, se realizó un rastreo de documentos, priorizando la actualidad y pertinencia del contenido, los cuales brindaron aportes teóricos sobre la educación propia, usos y costumbres ancestrales tradicionales de la comunidad Kogui. De estos trabajos se extrajeron e interpretaron aportes de relevancia planteados por diferentes autores analizados en la fundamentación teórica, cuya finalidad fue relacionar y construir categorías a partir del contexto de la problemática indagada, que diera respuesta al objetivo de la investigación. Finalmente, la información recopilada se estructuró en matrices documentales, en las que se destacaron categorías de análisis, propiedades clave y características fundamentales para la investigación.

Resultados y Discusión

Luego de la revisión documental realizada, se organizaron matrices que destacan las categorías de análisis, junto con las características y propiedades más relevantes de los temas objeto de estudio, las cuales se muestran en las Tabla 1 a la 3.

Tabla 1

Matriz documental sobre Comunidad Kogui, Educación propia, Usos y costumbres

Categorías	Características	Propiedades
Comunidad Kogui	Pueblo indígena asentados en la Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia.	Los Koguis han luchado por el reconocimiento de sus derechos y la protección de su tierra ancestral.
	Se comunican mediante su propia lengua Kogui.	El manejo de su lengua materna ha sido fundamental en la conservación de la cultura, tradición y educación de los hijos.
	Consideran la sierra un territorio sagrado y punto de conexión con el mundo espiritual.	Tienen una visión diferente del universo, desde su cosmovisión y origen de costumbres evidenciadas por el respeto por el espíritu de preservación a la Madre Tierra.
	Luchan por la conservación del medio ambiente.	Han logrado enfrentar amenazas como la minería ilegal y la deforestación para resguardar su ambiente.
	La protección del agua y las especies naturales son acciones de simbolismo cultural.	Por tener profunda conexión con la naturaleza y su espiritualidad se dedican a proteger y preservar su ecosistema hídrico sostenible.
	Tiene poca interacción con la población ajena a su grupo.	El conocimiento se transmite dentro de la comunidad sin influencia externa, con autonomía cultural, pues busca mantener su identidad inculcando principios y normas propias.

Categorías	Características	Propiedades
Educación propia	Proceso de enseñanza y aprendizaje que tiene en cuenta la historia y cultura ancestral del contexto Kogui, para preservar la identidad.	Busca afianzar las necesidades, intereses y expectativas del estudiantado para conservar sus tradiciones formativas y sus valores.
	Se desarrolla con base en la sabiduría y conocimiento propio en forma vivencial con la participación de sabedores ancestrales.	Se apoya en la sabiduría ancestral de los mayores, padres de familia y comunidad Kogui en general, con métodos y contenidos propios y, con autonomía educativa.
	Representa la posibilidad histórica de resistir al proyecto sistemático de desaparición en el territorio nacional.	Enfrenta un proceso histórico que ha logrado que su conocimiento vaya pasando de generación en generación, manteniendo un vínculo con el entorno.
	Es de gran importancia para el desarrollo de su cultura como parte de los procesos formativos en sus centros educativos.	Al partir del desarrollo de su cultura la educación propia conlleva al pueblo Kogui a la pervivencia de su interculturalidad.
Usos y costumbres ancestrales	Se considera un proceso de respeto, entendimiento y rescate de saberes y vivencias, transmitido de forma oral.	Valoran su pasado, reconstruir el presente y reflexionar el futuro, en su lucha por conservarla para educar a las nuevas generaciones.
	Sus usos y costumbres invitan a reflexionar sobre la relación que culturalmente mantienen con la naturaleza y el universo.	Tiene rituales, ceremonias y costumbres propias; muestran poco interés de preservar y valorar la educación postmoderna.
	Tienen normas para vivir y asegurar su permanencia como culturas diferentes; basan sus estilos de vida en sus creencias y costumbres en <i>Aluna</i> o <i>La Gran Madre</i> .	Centran su prioridad en figuras creadoras con la fuerza detrás de la naturaleza; para ellos la Tierra es un ser vivo y afianzan ricas y profundas costumbres y tradiciones que han perdurado a lo largo de los siglos.

Categorías	Características	Propiedades
	Conservan costumbres ancestrales con gran orgullo y respeto; los pilares fundamentales de su Cultura Kogui los <i>Mamos</i> que son líderes espirituales y sabios	Guían al pueblo en el camino de la armonía con la naturaleza y el cosmos; consideran los líderes intermediarios entre dioses y humanos. encargados de preservar el equilibrio del mundo.
	Enfatizan en tradiciones y sabidurías ancestrales donde cada objeto tiene significado y propósito, que le permite por generaciones transmitir conocimientos de forma oral y a través de rituales.	Se apoyan en ceremonias donde expresan, que todo en la vida está conectado por rituales, creadas para mantener la armonía entre los seres humanos, la naturaleza y el cosmos; una de gran importancia es la <i>Mamancana</i> , cuyo objetivo es pedir permiso a la <i>Madre Tierra</i> para realizar la siembra y la caza, y agradecer por los dones recibidos.

Nota. Elaboración propia (2025)

En síntesis, la comunidad Kogui, asentada en la Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia, mantiene una cosmovisión ancestral basada en la armonía con la naturaleza y la guía espiritual de los *Mamos*, quienes son los encargados de preservar el conocimiento y las tradiciones. Su educación propia se transmite de manera oral y comunitaria, integrando conocimientos tradicionales con prácticas sostenibles que refuerzan su identidad cultural. Los usos y costumbres de los Kogui reflejan una profunda conexión con el entorno, destacando rituales sagrados, la autonomía y la identidad colectiva. A través de su sistema educativo y social, los Kogui aseguran la continuidad de su legado ancestral, promoviendo el equilibrio ecológico y espiritual mediante cere-

monias, prácticas agrícolas sostenibles y la enseñanza de valores fundamentales para la convivencia. Su forma de vida demuestra un profundo respeto por la naturaleza, considerándola un ser vivo con el que deben coexistir en armonía.

La Tabla 2 expone una matriz documental donde se sintetizan los aportes más relevantes producto del análisis interpretativo realizado a los planteamientos realizados por diversos autores, sobre el Impacto de la Educación Propia en la Cultura Kogui, expresados en las categorías de análisis: (a) Realidad de los pueblos indígenas, (b) Avasallamiento educativo del Estado, (c) Acceso a la educación propia, (d) Enfrentamiento a diversas amenazas, indicando sus características y propiedades.

Tabla 2

Matriz documental sobre el impacto de la educación propia en la cultura Kogui

Categorías	Características	Propiedades
Realidad de los pueblos indígenas	Representa la realidad de los pueblos indígenas desde los tiempos ancestrales. Han sufrido desplazamiento forzado causado por las violaciones a sus derechos humanos.	La educación propia no ha sido vista como una prioridad por los gobiernos regionales. Ha sido discriminada y vista como un problema, y no una oportunidad para enriquecer el conocimiento de estas sociedades étnicas.
Avasallamiento educativo del Estado	No se valora la pertinencia pedagógica y derechos como indígenas. Se han acentuado problemas de exclusión y desigualdad social en la comunidad Kogui.	El Estado ha promovido e implementado sistemas educativos nacionalizados, dominantes, que no validan los saberes, quehaceres y cosmovisión de su cultura.
Acceso a la educación propia Kogui	La globalización y el desplazamiento han puesto en aprietos la supervivencia de su lengua Kogui. Los niños y jóvenes tienen que aprender español para poder sobrevivir en una sociedad colonizadora.	Aunque existen programas etnoeducativos para preservar la lengua materna, no ofrecen suficientes recursos o llegan demasiado tarde para ser integrados en la educación propia.
Enfrentamiento a diversas amenazas	Exigen el respeto de su territorio y su cultura. Enfrentan cambios en torno a la educación postmoderna, en detrimento de la educación propia.	Estas comunidades muestran alta resiliencia digna de admirar; han participado en diálogos con el gobierno, para exigir respeto a su educación propia, las cuales muchas veces no son escuchadas, siendo esta educación rica en saberes.

Nota. Elaboración propia (2025)

Se resalta que la educación propia de la comunidad Kogui es un pilar fundamental para la preservación de su patrimonio y cosmovisión ancestral. En el contexto de la realidad de los pueblos indígenas, esta educación fortalece su autonomía y les permite transmitir conocimientos tradicionales sin depender de modelos externos. Sin embargo, el avasallamiento educativo del Estado ha impuesto sistemas ajenos a su cultura, generando tensiones entre la educación oficial y la propia, lo que amenaza la continuidad de sus prácticas. A pesar de esto, el acceso a la educación propia sigue siendo un derecho que los Kogui defienden, promoviendo espacios de aprendizaje basados en la oralidad, la comunidad y la conexión con la naturaleza. No obstante, enfrentan diversas

amenazas, como la pérdida de territorio, la influencia de la globalización y la falta de reconocimiento institucional, lo que pone en riesgo la transmisión de su saber ancestral. Pero su resiliencia y persistencia los mantiene unidos para asegurar la continuidad de su legado en sus territorios.

En la Tabla 3 se muestra una matriz documental donde se hace una síntesis de los aportes más importantes obtenidos del análisis interpretativo realizado a las fuentes bibliográficas consultadas, sobre *Prácticas y Métodos tradicionales de la etnia Kogui*, expresados en las categorías de análisis: (a) Tradición oral, (b) Cuentos y leyendas, (c) Rol de los *Mamos*, (d) Rituales y ceremonias, enfocándose para tal fin en sus características y propiedades.

Tabla 3

Matriz documental sobre Prácticas y Métodos tradicionales de la Etnia Kogui

Categorías	Características	Propiedades
Tradición oral	Mantienen su cultura bajo la tradición oral considerada una herramienta mágica creada por la Madre Tierra. La comunicación oral la consideran magia pura.	Tiene la misión de preservar su cultura como un don de la naturaleza; su filosofía de vida se transmite de generación en generación a través de la oralidad. Mediante la comunicación los niños aprenden a escuchar y valorar cada palabra dicha por sus ancianos, lo que representa un gran tesoro como una forma auténtica de entender el mundo.
Cuentos y Leyendas	Explican el origen del universo, las estrellas y las plantas. Enseñan sobre el cuidado de la tierra. Cada historia tiene un propósito	Son un medio para reforzar su identidad, asegurando que sus valores y creencias perduren en el tiempo. A través de ellos, en-

Categorías	Características	Propiedades
	y un mensaje claro. Sus relatos están ligados a elementos naturales como montañas, ríos y animales, que tienen un significado espiritual.	señan a mantener el equilibrio de la tierra, las normas de convivencia, el respeto por la naturaleza y sus principios espirituales.
El rol de los <i>Mamos</i>	Son las figuras clave en la cultura Kogui. Su formación es rigurosa. Son los líderes espirituales y los principales encargados de mantener viva la tradición oral de su pueblo.	Representan una autoridad sagrada. Por eso se preparan durante años, aprendiendo cada historia, ritual y detalle con el propósito de preservar y transmitir las tradiciones, como el eslabón principal entre los principios espirituales y la ley natural.
Rituales y Ceremonias	Existen muchos y muy variados rituales y ceremonias en la cultura Kogui. Son la conexión con la naturaleza, base en las tradiciones orales y refuerzan sus creencias y prácticas ancestrales.	Tienen un carácter religioso y están ligadas a la preservación del medio ambiente. Cada cosa que hacen tiene un significado profundo. Son clave para su perdurabilidad a través del conocimiento. Buscan purificar el espíritu y fortalecer su vínculo con los principios ancestrales.

Nota. Elaboración propia (2025)

La comunidad Kogui preserva su conocimiento ancestral a través de la tradición oral, donde los *Mamos* y los mayores transmiten enseñanzas sobre la cosmovisión, la naturaleza y la convivencia. Los cuentos y leyendas desempeñan un papel clave en la educación, pues relatan el origen del mundo y las normas de respeto hacia el entorno, reforzando la identidad cultural. El rol de los *Mamos* es fundamental, ya que son líderes espirituales y guardianes del equilibrio, guiando a la comunidad en decisiones sociales y rituales. Los ritua-

les y ceremonias están profundamente ligados a la conexión con la naturaleza y la espiritualidad, asegurando la armonía entre los seres humanos y el cosmos. A través de estas prácticas, esta etnia mantiene su autonomía cultural y fortalecen su vínculo con la tierra, resistiendo las influencias externas que podrían alterar su legado ancestral.

Conclusiones

Se destaca la importancia de este estudio para comprender la educación

propia de las comunidades indígenas, particularmente la Kogui, caracterizada por su arraigo a los derechos ancestrales donde su finalidad es el rescate y fortalecimiento de la identidad cultural, la territorialidad y su autonomía como etnias formadas en valores propios, lenguas nativas, saberes, conocimientos propios y aspectos interculturales y religiosos.

A través de su educación propia y sus prácticas tradicionales, la comunidad Kogui ha logrado mantener su cultura frente a múltiples desafíos, protegiendo su autonomía y cosmovisión. Su profundo vínculo con la naturaleza y la transmisión de su conocimiento ancestral siguen siendo clave en la resistencia y fortalecimiento de su identidad, asegurando la continuidad de su legado.

Esta investigación puede ser de gran relevancia para etnoeducadores y familias, ya que contribuye a la preservación de los usos y costumbres ancestrales de las etnias indígenas. Permite una comprensión precisa del fortalecimiento de su identidad, garantizando que su educación propia conserve un sistema de creencias y conocimientos alineados con su cosmovisión. A través de enfoques sostenibles, se busca que estas comunidades enfrenten los desafíos de un sistema educativo moderno, el cual intenta desplazar sus tradiciones y modificar sus formas de comunicación con el mundo.

Los resultados mostrados pueden contribuir a la elaboración de propuestas dirigidas a las organizaciones encargadas de la educación en las comunidades indígenas del país. En particu-

lar, se busca que las comunidades Kogui de la Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia, dispongan de alternativas que les permitan ajustar los programas etnoeducativos a los lineamientos actuales del Ministerio de Educación Nacional y la Secretaría Departamental de Educación del Magdalena, Colombia, garantizando así un equilibrio entre la educación propia Kogui y el sistema educativo nacional.

Referencias

- Carrillo, H. (2022). *Etnoeducación en territorio Kogui: una lucha por reivindicar su lengua materna*. Ediciones del Departamento de Prosperidad Social (DPS). Colombia.
- Castro Reina, N. (2018). *La educación del pueblo indígena Kogui: una mirada intercultural y dialógica* [Tesis doctoral, Universidad de La Salle].
<https://hdl.handle.net/20.500.14625/31886>
- Comisión Económica para América Latina, CEPAL (2014). *Los pueblos indígenas en América Latina. Avances en el último decenio y retos pendientes para la garantía de sus derechos*.
<https://www.cepal.org/es/publicaciones/37050-pueblos-indigenas-america-latina-avances-ultimo-decenio-retos-pendientes-la>
- Comisión Nacional de Trabajo y Concertación de la Educación para los Pueblos Indígenas, CONTCEPI

- (2013). *Perfil del sistema educativo indígena propio*. S.E.I.P. Bogotá.
- De la Hoz, E., Pacheco, J., & Trujillo, O. (2019). Números y universo en las comunidades indígenas: kogui, arhuaca, wiwa y kankuama de la Sierra Nevada de Santa Marta. *Revista Latinoamericana de Etnomatemática*, 12(3), 40-58. <https://www.revista.etnomatemat.ica.org/index.php/RevLatEm/article/view/518>
- Fayad Sierra, J. (2021). Otras educaciones y pedagogías ancestrales: etnoeducación, educación intercultural y educación propia. *Praxis Pedagógica*, 21(30), 268-287 <https://revistas.uniminuto.edu/index.php/praxis/article/view/2492/2417>
- Gómez Cardona, F. (2020). *El jaguar en la Literatura Kogi. Análisis del complejo simbiótico asociado con el jaguar, el chamanismo y lo masculino en la cultura Kogi*. Programa editorial Universidad del Valle. <https://doi.org/10.25100/peu.555>
- Guerra, S. (2022). Olvido de la tradición constructiva y migración por desplazamiento forzado de la Comunidad Kogui en la Sierra Nevada de Santa Marta [Universidad Piloto de Colombia Facultad de Arquitectura y Artes Arquitectura]. <https://repository.unipiloto.edu.co/bitstream/handle/20.500.12277/12475/Guerra%20Perez%20Sebastian%20-%20Seminario%2020IX%20>
- Hernández-Sampieri, R., & Mendoza, C. (2018). *Metodología de la investigación. Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta*. McGraw Hill Education.
- Largo García, N. (2021). Aspectos de la educación propia y la interculturalidad que se tejen y se fortalecen, en el territorio de la Institución Educativa Marco Fidel Suárez, comunidad el Oro, Resguardo Indígena Nuestra Señora Candelaria de la Montaña de Riosucio-Caldas. *Latinoamericana de Estudios Educativos*, 17(2), 70-91. <https://doi.org/10.17151/rlee.2021.17.2.5>
- Ministerio de Educación Nacional, MEN, Colombia. (2007). Sistema Educativo Indígena Propio
- Montaña Maldonado, J. (2015) Interpretación de la dinámica ancestral del pueblo Kogui en relación con el ordenamiento territorial, la protección y la conservación ambiental. Caso cuenca del río Cañas en el municipio de Dibulla [Trabajo de maestría, universidad de Manizales].

<https://ridum.umanizales.edu.co/items/afb6a46b-54a3-42f2-9bcf-84ffffd0b222>

Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC. (2022). Colombia Originaria

<https://www.mininterior.gov.co/direccion-de-asuntos-indigenas-rom-y-minorias/organizacion-nacional-indigena-de-colombia/>

Redacción ColHistórica (2024). *Las tradiciones orales de los pueblos Kogui en Santa Marta: su Sabiduría Ancestral*.

Sabbato, A. (2023). Agencia indígena y procesos de cambio: una perspectiva decolonial sobre las prácticas y creencias religiosas de las comunidades koguis de Muñkuawinmaku. *Jangwa Pana*, 22(2), 1-17. <https://doi.org/10.21676/16574923.5123>

Tierra Nativa (2024). *La Sabiduría Ancestral de los Koguis: Ceremonias Espirituales en la Sierra Nevada de Santa Marta*.

<https://www.tierranativacolombia.com/post/la-sabidur%C3%ADa-ancestral-de-los-koguis-ceremonias-espirituales-en-la-sierra-nevada-de-santa-marta>